

ResearchGate

Google Scholar

I^{WORLD}
I^{of}
JOURNALS

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN

e-ISSN(Online) 2709-1201

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ENDLESS LIGHT IN SCIENCE

NO 2

28 ФЕВРАЛЯ 2025

Астана, Казахстан

lrc-els.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ENDLESS LIGHT IN SCIENCE»
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «ENDLESS LIGHT IN SCIENCE»

Main editor: G. Shulenbaev

Editorial colleague:

B. Kuspanova
Sh Abyhanova

International editorial board:

R. Stepanov (Russia)
T. Khushruz (Uzbekistan)
A. Azizbek (Uzbekistan)
F. Doflat (Azerbaijan)

International scientific journal «Endless Light in Science», includes reports of scientists, students, undergraduates and school teachers from different countries (Kazakhstan, Tajikistan, Azerbaijan, Russia, Uzbekistan, China, Turkey, Belarus, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Georgia, Bulgaria, Mongolia). The materials in the collection will be of interest to the scientific community for further integration of science and education.

Международный научный журнал «Endless Light in Science», включают доклады учёных, студентов, магистрантов и учителей школ из разных стран (Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Россия, Узбекистан, Китай, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Молдавия, Туркменистан, Грузия, Болгария, Монголия). Материалы сборника будут интересны научной общественности для дальнейшей интеграции науки и образования.

28 февраля 2025 г.
Астана, Казахстан

DOI 10.24412/2709-1201-2025-28-6-13
UOT 551.577

ŞƏKİ RAYONUNUN QURUÇAY YATAĞINDA YAĞINTILARIN AYLIQ TƏHLİLİ

ƏHMƏDOVA SEVƏR ÇİNGİZ QIZI
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, Şəki, Azərbaycan

Xülasə. Məqalədə Quruçayda yağıntının müxtəlif aylardakı dəyişmə tendensiyası elmi əsaslarla təhlil edilmişdir. Xüsusilə oktyabr, noyabr, dekabr və yanvar aylarında yağıntı miqdarının dəyişməsi qrafik göstəricilər əsasında araşdırılmışdır. Tədqiqat nəticələri göstərmişdir ki, yağıntının ən yüksək səviyyəyə çatdığı dövr oktyabr ayına təsadüf edir (15.8 mm), digər aylarda isə nisbətən balanslı və sabit paylanma müşahidə olunmuşdur. Noyabr və yanvar aylarında müəyyən artımlar qeydə alınsa da, dekabr ayında yağıntı miqdarının sabit qalması diqqət çəkicidir. Bu nəticələr, bölgənin hidrometeoroloji şəraitinin və iqlim dəyişikliklərinin yağıntıya təsirini dəyərləndirmək baxımından əhəmiyyətliyə. Məqalədə həmçinin yağıntı dinamikasının kənd təsərrüfatına, ekosistemə və su ehtiyatlarına potensial təsirləri geniş şəkildə müzakirə edilmişdir.

Açar sözlər: Quruçay, yağıntının miqdarı, axın rejimi, su dövrəni, qidalanma sahəsi, hidroloji rejim, mövsümi dəyişiklik, su balansı.

Abstract. The article analyzes the changing trends of precipitation in Kuruchay over various months based on scientific principles. Specifically, the changes in the amount of precipitation in October, November, December, and January were examined based on graphical indicators. The research results show that the period with the highest level of precipitation coincides with October (15.8 mm), while other months exhibit relatively balanced and stable distribution. Although some increases were observed in November and January, it is noteworthy that the amount of precipitation remained stable in December. These results are significant for assessing the impact of the region's hydrometeorological conditions and climate change on precipitation. The article also discusses in detail the potential effects of precipitation dynamics on agriculture, ecosystems, and water resources.

Keywords: Kuruchay, amount of precipitation, flow regime, water cycle, feeding area, hydrological regime, seasonal changes, water balance

Giriş. Şəki rayonu, şimaldan Dağıstan Respublikası, qərbdən Qax, şərqdən Oğuz və Qəbələ, cənubdan Yevlax və Ağdaş Rayonları ilə həmsərhəddir. Rayon ərazisi Baş Qafqaz suayırıcı silsiləsindən dəniz səviyyəsindən 3400-3500 m hündürlüklərdə yerləşən Seydiyurd, Nohurdağ və Seylaxan zirvələrindən başlayır. Coğrafi mövqeyi və iqlimi ilə Azərbaycanın çoxşahəli təbii mühitinə malik regionlarından biridir. Rayonun su resursları çoxşahəliliyi ilə səciyyəli və buradakı çaylar müxtəlif hidroloji xüsusiyyətlər göstərir. Şinçay və Kişçay Qafqazın ən çox və güclü sel hadisəsi müşahidə olunan dağ çaylarıdır [2, s. 44-45].

İqtisadi rayonun ərazisi faydalı qazıntılarla zəngindir. Qafqazın iri polimetal yataqlarından biri olan Filizçay burada yerləşir. Meşələr ərazinin 27%-ni örtür, əsas hissəsi Balakən və Zaqatala rayonlarının payına düşür. Çaylarda baş verən sel hadisələri ciddi problemlər yaradır. Bura ölkənin seysmik cəhətdən fəal olan zonalarına daxildir [4, s. 133].

Şəki rayonunun dağ çayları, xüsusilə Kiş və Şin çayları, landşaftlarının coğrafi xüsusiyyətləri və dinamikası baxımından diqqət çəkir. Bu çayların əsas xüsusiyyətlərindən biri onların selliliyi ilə seçilməsidir. Son illərdə bu çaylarda sel hadisələrinin həm miqdar, həm də intensivlik baxımından artması müşahidə olunur ki, bu da həm ekoloji, həm də insan fəaliyyətindən qaynaqlanan proseslərlə bağlıdır. Böyük Qafqazın cənub yamacında, o cümlədən Şəki rayonu ərazisində yerləşən müxtəlif landşaft qurşaqları (alp çəmənlikləri, dağ-meşə zonaları və meşə-çöllər) sel hadisələrinin təsiri ilə struktur dəyişikliyinə məruz qala bilər. Kiş və Şin çaylarının hövzələri mürəkkəb geoloji quruluşa malik olub, əsasən Zaqatala-Qovçağ sinklinorisinin tərkibinə daxildir. Litoloji baxımdan bu hövzələr daha çox Təbaşir dövrünə aid karbonatlı və əhəngli gil şistləri, eləcə də qumdaşlarından təşkil

olunmuşdur. Bundan əlavə, burada müəyyən miqdarda silisidlər, əhəngdaşları, konqlomeratlar, mergellər və tuffitlər də mövcuddur.

Subnival qurşağa aid olan yüksəkdağlıq qayalıqlara aid olan yamaclar torpaq örtüyünə malik deyil və denudasiya prosesi nəticəsində yaranan qırıntı materialları dik meyilliyə malik (əksər hallarda 50-60o) yamaclardan yuvarlanaraq yamacların ətəyində toplanır. Damarçın və Çuxadurmaz çay qollarının mənbələrinə yaxın ərazilərdə qırıntı materialları ensiz təngi dərələrini və çay yataqlarını da doldura bilir [2, s. 48].

Kiçik və Şin çayları və onların qollarının erozion-akkumulyativ terrasları və çaybasarlarda olan gətirmə konuslarındakı materiallar da güclü sellər nəticəsində təkrar yuyularaq ümumi struktur sel prosesinə qoşula bilər ki, buradakı sel kütləsinin miqdarı yerindən asılı olaraq 10-30% arasında ola bilər [1, s. 49-50].

Dünyanı narahat edən global ekoloji problemlərdən biri də iqlim dəyişməsidir. İqlim dəyişiklikləri və onların canlı aləmə təsiri çox ciddi narahatlıq doğurur. Qlobal iqlim dəyişikliyi Yer kürəsinin hər bir hissəsinə öz təsirini göstərməkdədir. Dəniz səviyyəsinin qalxması, temperatur səviyyəsinin artması, torpaqların deqredasiyasında müşahidə olunan kəskin dəyişikliklər və digər təbii fəlakətlər bunun bariz nümunəsidir. Ekoloqlar hesab edirlər ki, iqlim dəyişmələri yağıntılardan qeyri normal şəkildə paylanması, fəsillərin sürüşməsi və davamlılığının artması, su və meşə resurslarına, insan sağlamlığına təsirlərlə özünü göstərir. Bunun nəticəsində ekoloji tarazlıq pozulur, bu, insanla ətraf mühitin, meşə təsərrüfatı ilə kənd təsərrüfatının, su resursları ilə torpağın qarşılıqlı əlaqələrinə təsir edir [6, s. 6].

Bir sıra dağlıq və dağətəyi rayonların xalq təsərrüfatının inkişafını mürəkkəbləşdirən və geriləməyinə şərait yaradan əsas səbəblərdən biri onların ərazilərindəki dağ çaylarının selli olmasıdır. Ölkəmizdə sel hadisələrinə Zaqafqaziyada, Şimali Qafqazda, həmçinin Orta Asiya respublikalarında rast gəlinir. Sel hadisələri, xüsusilə Azərbaycanda Baş Qafqaz dağ silsiləsinin cənub, cənub-şərq və şimal-şərq yamaclarında, eləcə də respublikanın bəzi cənub rayonlarında geniş inkişaf etmişdir. Azərbaycan SSR-də sel axınları daha kəskin formada baş verir və bir sıra dağ və dağətəyi rayonlarının xalq təsərrüfatına küllü miqdarda ziyan vurur [4, s. 5].

Sel hadisələri regressiv landşaft növlərinə malik sel ocaqlarının fəallaşmasında bir çox fiziki, coğrafi, geomorfoloji, ekoloji, kimyəvi, geoloji amillərin iştirak edir. Sellərin əmələgəlməsində qeyd edilən amillərlə yanaşı, sellərin yaranmasında səbəblər kimi qəfil isti hava təzahürlərinin təsirindən yüksək dağlıq ərazilərdə (2400–3000 m) qar altında yerləşən qırıntı materiallarının donunun intensiv surətdə açılması (yəni soliflyukasiya prosesi) və yağın güclü leysan yağışları nəticəsində yaranan sürüşmə və uçqun proseslərinin həcmində kəskin sürətdə artması hesab edilir [4, s. 49].

Umayra Tağıyevanın söylədiyinə görə, son zamanlar iqlim dəyişmələrinin fəsadları özünü daha qabarıq göstərməkdədir. Daha çox yağıntılardan qeyri bərabər paylanması müşahidə olunur. Belə ki, Azərbaycanın bəzi bölgələrində aylıq normanın heç yarısı qədər yağın düşmədiyi halda əsasən dağlıq və dağətəyi bölgələrdə lokal güclü leysan nəticəsində seldəşqin hadisələri baş verir: "Təəssüflər olsun ki, bəzən seldəşqin hadisələri ağır fəsadlarla, hətta ölümlə nəticələnir. Əhaliyə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda təhlükənin ciddiliyi və ağır fəsadlar törədə biləcəyi nəzərə alınmır. Hələ də selin yanında durub seyr edən, onu lentə alanlar var. Unutmamalıyıq ki, hadisə yerindən dərhal uzaqlaşmaq lazımdır. Selin istiqamətini öncədən müəyyənləşdirmək olmur. Bununla yanaşı, sel iri gətirmələrlə, daş qaya ilə müşayiət oluna bilər. Bəzən əmlakını xilas etməyə çalışanlar öz həyatlarını təhlükə altına qoyurlar. Əhaliyə bir daha müraciət edirik ki, əlverişsiz hava şəraiti haqqında məlumatları mütləq şəkildə nəzərə alsınlar. Seldəşqin hadisələri baş berən ərazilərdən mümkün qədər tez uzaqlaşmaq, daha hündür ərazilərə çıxmaq tövsiyə olunur. Bəzən bir neçə saniyə bizi böyük təhlükədən xilas edə bilər" [7, s. 13].

Ölkənin iqlim şəraiti ərazinin mülayim və subtropik zonaların qovşağında yerləşməsi ilə müəyyən edilir. Sahənin yüksəkliyindən və Xəzər dənizindən uzaqlığından asılı olaraq iqlimin bir neçə tipi müəyyənləşdirilir: quru subtropik, rütubətli subtropik, mülayim və soyuq iqlim. Quru subtropik iqlim Kür-Araz ovalığı və Abşeron yarımadası, rütubətli subtropik iqlim Talış dağları və Lənkəran ovalığı üçün xarakterikdir. Böyük və Kiçik Qafqazın meşə ilə örtülən yamaclarında hökm

sürən mülayim iqlim quru, mülayim isti quru, mülayim isti rütubətli və mülayim soyuq iqlim tiplərinə bölünür. Böyük və Kiçik Qafqazın yüksək dağlıq ərazilərində və zirvələrində soyuq iqlim tipi mövcuddur. Havanın orta illik temperaturu dağətəyi ərazilərdə $+14^{\circ}\text{C}$ -dən dağlıq ərazilərdə 0°C və daha aşağı temperatura qədər dəyişir. İyul ayının orta temperaturu dağətəyi ərazilərdə $25-27^{\circ}\text{C}$ olmaqla dağlıq ərazilərdə 5°C -ə qədər azalır, yanvar ayında isə müvafiq olaraq $3-6^{\circ}\text{C}$ və $-3-5^{\circ}\text{C}$ müşahidə olunur. Mütləq maksimum 43°C , mütləq minimum -30°C -ə çatır. Yağıntılar son dərəcə qeyri-bərabər paylanır [6, s. 6].

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Rafik Verdiyev SİA-ya açıqlamasında bildirib ki, son otuz il ərzində baş verən iqlim dəyişikləri bir çox problemlərin üzə çıxmasına səbəb olub. Xüsusilə qlobal səviyyədə istiləşmə artır, şimal ərazilərdə buzlaqların əriməsi, intensiv yağışların artması və nəticədə sahiləyi ərazilərin su altında qalması, təsərrüfata, insan sağlamlığına ziyan vurmaları və s. digər quraq ərazilərdə isə səhrələşmə, quraqlığın düşməsi, su çatışmamazlığı problemi kənd təsərrüfatı məhsullarının azalmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda təhlükəli hidrometoloji hadisələrin baş verməsi və ampermetodun da yüksəlməsinə səbəb olur. Xüsusilə də 40 dərəcədən yüksək hava kütlələri, küləklərin artması get-gedə artmaqdadır. İqlim dəyişikliklərin özünə gəldikdə isə yaranmasının əsas səbəbi atmosfərə buraxılan parnik qazlarının miqdarının artmasıdır ki, nəticədə də qlobal istiləşmə get-gedə özünü daha çox biruzə verməyə başlayır [1, s. 4].

Şin çayının bir qolu olan Quruçay, yağıntılardan çox asılı olan axım rejimi ilə tanınır. Bu araşdırma Quruçay yatağında yağıntılardan aylıq dəyişimi və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı fərqlilikləri öyrənir (Şəkil 1).

Quruçay, Şin çayının qollarından biri olub, əsasən atmosfer yağıntılarını və yeraltı sularından qidalanır. Çayın axın rejimi mövsümi dəyişkənlik göstərir—yağıntılı dövrlərdə su səviyyəsi yüksəlir, quraq aylarda isə əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Aparılan araşdırmalar sübut edir ki, iqlim dəyişikliyi və atmosfer prosesləri çay hövzələrində yağıntının miqdarına və dövriyyəsinə mühüm təsir göstərir. Qlobal istiləşmə və iqlim dəyişiklikləri nəticəsində yağıntı rejimində baş verən dəyişikliklər su ehtiyatlarının azalmasına, kənd təsərrüfatı üçün su təminatının çətinləşməsinə və ekosistemlərin tarazlığının pozulmasına səbəb ola bilər. Buna görə də, Quruçay hövzəsində yağıntı dinamikasının dəqiq tədqiq olunması və gələcək dəyişikliklərə uyğun qabaqalayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır.

Şəki rayonuna aid olan çayların xəritə-sxemi. Şinçayın qolları (1 - 11); 1- Qaraqayaçay, 2- Babaçay, 3- Qaflaçay, 4 - Seyidyurdçay, 5 - Mehdilidərəçay, 6 - Çaxılçay, 7 - Kumuxçay, 8 - Baş Göynükçay, 9 - **Quruçay**, 10 - Şabalıdçay, 11- Murdarçay, 12 - Şinçay. Kişçayın qolları (13 - 22); 13 - Qaynar, 14 - Damarçın, 15 - Nohurçay, 16-18 Çuxadurmazın qolları; 16 - Sarıgüneyçay, 17 - Donuzca, 18- Qoçumırx, Qaranlıqdərə, Qızıqlaya və Göytəpə, 19 - Çuxadurmaz; 20 - Duluzdərə, 21- Oxuddərə, 22 -Quruçay, 23 Kişçay. 24 - Qurcana (Duruca), 25 -Doduçay, 26- Zəyzitçay 27- Dərəyar, 28 - Qoturçay, 29 -Şanşançay, 30 - Kəldəkçay, 31 - Küngütçay, 32 - Qaşqaçay, 33 - Cunutçay, 34- Əyriçay, 35 - Dəhnəçay, 36 - Əlicançay, 37 - Qarasu, 38 - Daşağılçay. Bəzi çay və qollarının uzunluq, mütləq hündürlük və mənsəbləri haqda məlumatlar: Kiş çayı – 34 km (uzunluğu), 3300 m – 221m , Əyriçay ; 2. Damarçın –10 km, 3300 m –1000 m, Kiş çayı; 3. Nohurçay – 5 km, 3100 m – 2000 m, Damarçın; 4. Çuxadurmaz – 13 km, 3400 m –1000 m, Kiş çayı; 5. Təkəçuxur – 3 km, 3400 m – 2200 m, Çuxadurmaz; 6. Göytəpə – 5 km, 3350 m – 1800 m, Çuxadurmaz; 7. Donuzca – 3 km, 2400m – 1580 m, Çuxadurmaz; 8. Qızıqlaya –2,5 km, 2160 m – 1440 m, Çuxadurmaz; 9. Qaranlıq dərə – 2,5 km. 2080 m – 1340 m. Çuxadurmaz; 10. Sarıgüney – 8 km, 3420 m – 1350 m, Çuxadurmaz; 11. Qaynar – 10 km, 2160 m – 960 m, Kiş çayı; 12. Qaraquzey – 3 km, 2200 m – 1450 m, Qaynar; 13. Duluzdərə – 5 km, 1740 m – 880 m, Kiş çayı; 14. Oxuddərə – 3 km, 1000 m –720 m, Kiş çayı; 15. Dodu – 3 km, 1440 m – 760 m, Kiş çayı; 16. Duruca (Qurcana) – 7 km, 1720 m – 600 m, Kiş çayı [7, s.133].

Quruçay, həmçinin, Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın əhəmiyyətli su hövzələrindən biri olmaqla, tarixi, coğrafi və mədəni baxımdan da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu çay, regionda tarixən insanların məskunlaşması və təsərrüfat fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Quruçay hövzəsi, onun ətrafında yerləşən kəndlərdə əkinçilik, heyvandarlıq və digər təsərrüfat fəaliyyətlərinin inkişafına zəmin yaratmış, regionun iqtisadi və mədəni inkişafında mühüm rol oynamışdır. Bu baxımdan, Quruçay hövzəsinin təbii və mədəni əhəmiyyəti, yalnız bu gün deyil, tarix boyu insan fəaliyyətinin və ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinin təhlilində vacibdir. Bu məqamlar, Quruçay hövzəsinin su ehtiyatlarının qorunması və dayanıqlı istifadəsi üçün elmi tədqiqatların daha da inkişaf etdirilməsini zəruri edir.

Bu çayın adı ilə bağlı müxtəlif elmi və tarixi yanaşmalar mövcuddur. "Quruçay" toponimi, əsasən türk mənşəli olub, "quru" və "çay" sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Quruçay adı, çayın xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq verilmişdir; çayın suyu, iqlim şəraitinə görə ilin bəzi dövrlərində azalır, hətta bəzi yerlərdə tamamilə quruyur. Lakin yağıntılı mövsümlərdə suyun yenidən bərpa olunması və çayın ətrafında həyatın canlanması, bu ekosistemin özünəməxsus təbiətini təşkil edir. Bu dinamik təbiət, Quruçayın müxtəlif canlı növləri üçün yaşayış sahəsi yaratmasına şərait yaradır və bu proses ətraf ekosistemi dəstəkləyir.

Quruçay hövzəsi, təkcə ekoloji baxımdan deyil, eyni zamanda qədim insan məskənlərindən biri kimi tarix və antropologiya üçün əhəmiyyətli bir ərazidir. Quruçay mədəniyyəti, burada yaşamış ilk insanların həyat tərzini və fəaliyyətlərinə dair dəyərli arxeoloji izlər qoymuşdur. Bu ərazi, qədim dövrlərdən bəri elmi tədqiqatların mərkəzinə çevrilmişdir və həm ekolojiya, həm də insan sivilizasiyasının erkən mərhələləri haqqında məlumatların əldə olunmasında mühüm rol oynayır.

Müasir dövrdə Quruçay, ekoloji tarazlığın qorunması və regional inkişaf baxımından önəmli bir amil kimi qiymətləndirilir. Çay və onun ətrafında aparılan elmi araşdırmalar, su ehtiyatlarının effektiv idarə edilməsi, biomüxtəlifliyin qorunması və ətraf mühitin davamlı inkişafı ilə əlaqədar yeni yanaşmaların formalaşmasına töhfə verir. Həmçinin, Quruçay ətrafı, turizm və ekoturizm potensialı baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu, regionun iqtisadi inkişafına töhfə verən bir mənbə kimi dəyərləndirilir.

Tədqiqatın metodikası. Tədqiqat çərçivəsində, Quruçay hövzəsində oktyabr, noyabr, dekabr və yanvar aylarında yağıntıların miqdarı müqayisə edilmişdir. Bu təhlil, hər ay üçün yığılan yağıntı məlumatlarının statistik təhlilini apararaq, fərqli aylarda müşahidə edilən dəyişikliklərin qiymətləndirilməsini məqsəd qoymuşdur. Məlumatlar, aylar üzrə müvafiq olaraq fərqlər və dəyişkənliklər təhlil olunmuşdur.

Aşağıdakı qrafikdə, Quruçayda yağıntının müxtəlif aylarda və fərqli zaman nöqtələrində (1-dən 6-ya qədər nöqtələr) necə dəyişdiyi göstərilmişdir. Qrafikdə yanvar, dekabr, noyabr və oktyabr ayları üzrə yağıntıların dəyişmə dinamikası əks olunmuşdur. Hər bir ayın fərqli nöqtələrdə göstərilən yağıntı miqdarı, mövsümün xüsusiyyətlərinə və iqlim şəraitinə əsaslanaraq qiymətləndirilmişdir (Qrafik 1).

Qrafik 1. Quruçayda yağıntının müxtəlif aylarda və fərqli vaxtlarda necə dəyişdiyini göstərən qrafik.

Bu cür analizlər, yağıntıların aylıq bölgüsü və regional iqlim şəraitinə olan təsirlərini daha dərindən anlamağa imkan verir.

Ümumi müşahidələr:

a. Qrafikdə ən kəskin dəyişiklik oktyabr ayında müşahidə edilir. 4-cü nöqtədə yağıntının maksimal səviyyəyə çatması (15.8 mm) nəzərə çarpır, lakin sonrakı ardıcıl nöqtələrdə sürətli azalma qeydə alınır. Bu, oktyabr ayının yağıntı paylanması baxımından ən çox qeyri-sabit dövr olduğunu göstərir.

b. Yanvar və noyabr aylarında oxşar tendensiya müşahidə olunur. Hər iki ayda 4-cü nöqtədə yağıntının maksimal həddi həddə çatdığı görünür, sonrakı nöqtələrdə isə miqdar azalmağa başlayır. Bu iki ayın yağıntı paylanması bir-birinə çox yaxındır və ardıcıl dövrlərdə qeyri-sabitlik göstərir.

c. Dekabr ayında isə yağıntı daha sabit və az dəyişkən görünür. Ən yüksək göstəricilər 6-cı nöqtədə müşahidə edilir (3.25 mm), bu da dekabr ayının yağıntı paylanmasının digər aylardan fərqli olaraq daha az dəyişkən və nisbətən sabit olduğunu təsdiqləyir.

Aylar üzrə müşahidələr. Yanvar ayı, yağıntı ilkin olaraq sabit qalır (1.6 mm), lakin 4-cü nöqtədə kəskin artım baş verir və yağıntı maksimum səviyyəyə çatır (10-15 mm arası). Bu nöqtədən sonra isə yağıntı sürətlə azalır. Yanvar ayında qeydə alınan bu artım və azalma tendensiyası, təbii iqlim dəyişikliklərinin bu dövrdə kəskin olmasını göstərir.

Dekabr ayında, yağıntı digər aylara nisbətən daha sabit və az dəyişkəndir. Bu ayda yağıntı miqdarı ən çox 6-cı nöqtədə qeyd olunur (3.25 mm), bu isə dekabr ayının xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq azalma və artımın daha az müşahidə edildiyini göstərir. Yağıntı nisbətən düz və stabil bir şəkildə paylanır.

Noyabr ayında, 4-cü nöqtədə yağıntı 3.6 mm-ə qədər zirvəyə çatır. Daha sonra miqdar azalmağa başlayır, lakin son nöqtədə (6-cı nöqtə) yenidən artım qeyd alınır (3.3 mm). Bu dəyişkən paylanma noyabr ayında atmosfer hadisələrinin dinamikliyini və yağıntının mülayim qeyri-sabitliyini əks etdirir.

Oktyabr ayı, yağıntı miqdarında ən böyük dəyişikliklərin müşahidə olunduğu dövrüdür. 4-cü nöqtədə yağıntı 15.8 mm-ə qədər artaraq maksimal həddə çatır. Bu nöqtədən sonra yağıntı miqdarı sürətlə azalır və bu, oktyabr ayının həm qeyri-sabit, həm də ən intensiv dövr olduğunu göstərir. Yağıntı dəyişkənliyi oktyabr ayının xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ən yüksək səviyyəyə çatır. Aşağıdakı şəkillərə əsasən, Quruçayın müxtəlif zamanlarda su səviyyəsini və ətraf mühit şərtlərini müqayisə edə bilərik. Hər bir şəkli ayrı-ayrılıqda elmi cəhətdən aşağıdakı şəkildə izah etmək olar (Şəkil 2,3,4).

Şəkil 2. Quruçayda ağıntının az olduğu vaxt 01.12.2024

Şəkil 3. Quruçayda yağıntının çox az olduğu vaxt 16.12.2024

Şəkil 4. Quruçayda yağıntının olmadığı vaxt. 02.01.2025

Şəkil 2-də, Quruçayın su səviyyəsinin aşağı olduğu bir dövrü əks etdirir. Kiçik su axını, çayın ekosistemindeki həyat üçün vacib olan su təchizatını təmin edən tək su mənbəyi olaraq diqqəti cəlb edir.

Şəkil 3-də, Quruçayın quru dövrünü daha aydın bir şəkildə görmək mümkündür. Çayın yatağında çoxlu daş və çınqılın mövcudluğu, suyun səviyyəsinin olduqca aşağı olduğunu və ya tamamilə yox olduğunu göstərir.

Şəkil 4-də, çayın quru vəziyyətini göstərən başqa bir nümunədir. Burada, çayın yatağında daşların yığılıb qalması, suyun bir müddət mövcud olmadığını və çayın ekologiyasının suyun olmaması səbəbilə ciddi şəkildə dəyişdiyini təsdiq edir.

Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsində səhrələşmə prosesi həm ekoloji və sosial-iqtisadi problem olaraq tədricən quraqlaşan hidrometeoroloji iqlim şəraitində son dərəcə aktual məsələ hesab edilir. Səhrələşmə prosesi ərazinin təbii şəraitindən xüsusilə, antropoloji, relyef, iqlim, bioloji və s. asılı olaraq müxtəlif intensivlikdə təzahür edir. Bölgədə quraqlığın tədricən ilbəlil artması, havanın temperatur və rütubət rejimində baş verən indifferent dəyişmələr, meşələrin məhv edilməsi, suvarılan əkin sahələrinin zaman ərzində şoranlaşması, torpağın tullantılarla çirklənməsi, yaylaqların ifrat otarılması və s. səbəblər ərazinin ekoloji tarazlığına mənfi təsir göstərməkdə davam edir [5, s. 506].

Nəticə. Quruçay hövzəsindəki yağıntı dinamikasının tədqiqi, bu regionun hidroloji və iqlim şəraitini daha yaxşı anlamağa kömək edir. Araşdırmalar göstərir ki, oktyabr, noyabr, dekabr və yanvar ayları arasında yağıntının qeyri-bərabər paylanması, yerli iqlim faktorları və mövsümi şəraitin təsiri ilə izah olunur. Xüsusilə, oktyabr ayında müşahidə edilən 15,8 mm-lik ən yüksək yağıntı piki, regionda payız yağışlarının və atmosfer şəraitindəki kəskin dəyişikliklərin dominant olmasını göstərir. Bu cür yağıntı dalğaları, xüsusilə sellərin yaranma riskini artırır və su ehtiyatlarının idarə edilməsində çətinliklər yaradır.

Yanvar və noyabr aylarında müəyyən artımlar olsa da, dekabrda yağıntı nisbətən sabit və az dəyişkən olmuşdur. Bu vəziyyət, qış mövsümünün başlanğıcında hava şəraitinin daha stabil olmasını və atmosfer təzyiqinin mülayimləşməsinə əks etdirir. Nəticə etibarilə, dekabr ayında su ehtiyatları nisbətən daha stabil şəkildə saxlanılır, bu da kənd təsərrüfatı və ekosistem xidmətləri üçün əlverişli şərait yaradır.

Ümumiyyətlə, Quruçay hövzəsindəki yağıntı miqdarı ilin müxtəlif dövrlərində dəyişkənlik nümayiş etdirir və bu dəyişikliklər hidroloji hadisələrin, kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin və təbii ekosistemlərin idarə olunmasında vacib rol oynayır. Məsələn, oktyabr ayında yüksək yağıntı sellər və torpaq sürüşmələri kimi təbii fəlakətləri təşviq edə bilər, halbuki dekabr və yanvar aylarında daha sabit və mülayim su ehtiyatları şəraiti yaranır. Bu cür dəyişikliklər, su ehtiyatlarının idarə edilməsində proqnozlaşdırma və risklərin qiymətləndirilməsi proseslərini daha da əhəmiyyətli edir.

TƏKLİFLƏR

1. Quruçay hövzəsinin su resurslarının daha səmərəli istifadəsi üçün damla suvarma və müasir suvarma metodlarının tətbiqi təşviq edilməlidir. Bu, xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsində su ehtiyatlarının qənaətbəxş istifadəsinə imkan verəcəkdir.

2. Şəki rayonu kimi dağlıq və çətin əlçatan ərazilərdə su ehtiyatlarının idarə olunması çox önəmlidir. Yağışların intensivliyinə əsaslanaraq su anbarlarının və quraşdırılmış su kanallarının tənzimlənməsi tövsiyə edilir.

ƏDƏBİYYAT

1. Havar Şəfiyeva. İqlim dəyişikliyinə səbəbləri və nəticələri // Səs. – 2022. – 5 avqust. - № 138. s. 4.
2. Hüseyn Mustafabəyli, Etibar Lətifov, Yusif Rəhimov, Qafqaz Ağabalayev, Uğur Süleymanov. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA-nın ŞƏKİ REM-nin mətbəəsi, 2020, s. 44-52.
3. Hüseyn Mustafabəyli, Yusif Rəhimov. Şin və Kiş çayları hövzələrində təhlükəli sel hadisələrinin yaranma səbəbləri. Coğrafiya və təbii resurslar №1. 2017, s. 49–53.
4. Hüseyn Mustafabəyli, Yaşar Məmmədov. Kiş çayı hövzəsində sel hadisələri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri. Nurlan nəşriyyatı-2010, 133 s.
5. Hüseyn Mustafabəyli, Murad Qəhrəmanov. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin landşaft qurşaqlarında biogeokimyəvi proseslərin səciyyəvi xüsusiyyətləri. Almatı, Qazaxıstan, 20 Yanvar 2023, s. 506-515.
6. Qarayeva Sevinc. Kəskin iqlim dəyişmələri: bəşəriyyəti hədələyən təhlükə // 525-ci qəzet. - 2022. - 29 iyul. - № 132, s. 6.
7. Qarayeva Sevinc. Kəskin iqlim dəyişmələri: səbəblər və fəsadlar: Təhlükəli atmosfer hadisələri son zamanlar daha tez-tez müşahidə edilir // 525-ci qəzet. - 2023. - 19 iyul. - № 124, s. 13.
8. Şəymən. Ekologiyayı gözləyən bəla. İqlim dəyişiklikləri su və meşə resurslarına, insan sağlamlığına ciddi təsir göstərməkdədir // Şərq-2023. 19 aprel. №67. s. 6.

СОДЕРЖАНИЕ CONTENT

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ GEOGRAPHICAL SCIENCES

ЗАДУМИНА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, ЛИСОВЦОВА МАЙИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ДЮСЮПОВА МАДИНА КАМАСШЕВНА, Р.С. БЕЙСЕМБАЕВА [УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, КАЗАХСТАН] АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКА «ГЕОГРАФИЯ КАЗАХСТАНА» 9 КЛАСС В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ.....3

ƏHMƏDOVA SEVƏR ÇİNGİZ QIZI [ŞƏKİ, AZƏRBAYCAN] ŞƏKİ RAYONUNUN QURUÇAY YATAĞINDA YAĞINTILARIN AYLIQ TƏHLİLİ.....6

ЛИСОВЦОВА МАЙИНА АЛЕКСАНДРОВНА, НАҚА АДЫЛЖАН ТАХИРҰЛЫ, Р.С. БЕЙСЕМБАЕВА [УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, КАЗАХСТАН] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ШКОЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ.....14

ОРАЗАЛЫ ГҮЛДЕРАЙЫМ, Н.Ж.ЖЕНСИКБАЕВА [ӨСКЕМЕН, ҚАЗАҚСТАН] ГЕОГРАФИЯ САБАҒЫНДА ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ.....17

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ BIOLOGICAL SCIENCES

ЖҰМАН СЫМБАТ СЕРАЛЫҚЫЗЫ, БАСЫГАРАЕВ Ж.М. [АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН] БІЛІМ БЕРУДІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ НЕГІЗІНДЕ БИОЛОГИЯ ПӘНІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҮДЕРІСТЕР.....27

БАБАЕВА РУХАНГИЗ ЮНИС [БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН] ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ НА НАКОПЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОМ ШОКЕ.....32

НУРМУХАМЕДОВА ФЕРУЗА НУРЛАНҚИЗИ, ШАРИПХАНОВА А.С. [ӨСКЕМЕН, ҚАЗАҚСТАН] БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА СЫНИ ОЙЛАУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ МЕН ОЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ.....35

НАУКА О ЗЕМЛЕ EARTH SCIENCES

ГЫБАДУЛЛА МАДИНА САЛИМУЛЛАҚЫЗЫ, ЖҰМАҒҰЛ НАЗИРА РУСЛАНҚЫЗЫ АШМАТУЛЛА ЭНЕЛ ТАЛҒАТҚЫЗЫ АЛТАЙҚЫЗЫ ДАРИҒА, БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ [АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН] ЖЕР МОНИТОРИНГІНІҢ НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗАСЫ.....41

ЭКОЛОГИЯ ECOLOGY

ТУРАШЕВ БЕКБОЛ МУХАМБЕТҰЛЫ, ЕРМУХАНОВА СВЕТАНА ТАСБОЛАТОВНА [УРАЛЬСК, КАЗАХСТАН] ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И МЕТОДЫ ЕЕ СНИЖЕНИЯ..... 44

ENDLESS LIGHT IN SCIENCE

Контакт

irc-els@mail.ru

Наш сайт

irc-els.com